

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

OCHIQ APPENDEKTOMIYADA YARA INFEKSIYASI XAVF OMILLARI

Xayitova Mushtariybegim Valilillo qizi

Bo'stonliq tuman Pskom oilaviy shifokorlik

punkti umumiy amaliyot shifokori

Annotatsiya. Mazkur maqolada ochiq appendektomiyadan keyin rivojlanadigan yara infeksiyasining klinik, laborator va perioperatsion xavf omillari tahlil qilingan. Yara infeksiyasi appendektomiyadan keyingi eng muhim asoratlardan biri bo'lib, bemorning shifoxonada qolish muddatini uzaytiradi, qo'shimcha antibakterial davolashga ehtiyoj tug'diradi va sog'liqni saqlash xarajatlarini oshiradi. Maqolada murakkab appenditsit, perforatsiya, gangrenoz o'zgarishlar, qandli diabet, semizlik, kech murojaat qilish, operatsiya davomiyligi, antibiotik profilaktikasining o'z vaqtida qo'llanilmasligi, shuningdek, CRP va NLR kabi yallig'lanish markerlarining prognostik ahamiyati ko'rib chiqilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili ochiq appendektomiyada yara infeksiyasi ko'p omilli jarayon ekanini, uni kamaytirish uchun bemorni erta stratifikatsiya qilish, aseptika-antiseptika qoidalariga qat'iy rioya etish va individual xavfga asoslangan perioperatsion yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ochiq appendektomiya, yara infeksiyasi, jarrohlik sohasi infeksiyasi, appenditsit, perforativ appenditsit, CRP, NLR, antibiotik profilaktikasi.

ФАКТОРЫ РИСКА РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ОТКРЫТОЙ АППЕНДЕКТОМИИ

Хаитова Муштарийбегим Валилillo кызы

Врач общей практики, Бостанлыкский районный Пскомпункт семейной

медицины

Аннотация. В данной статье проанализированы клинические, лабораторные и периоперационные факторы риска развития раневой инфекции после открытой аппендэктомии. Раневая инфекция является одним из значимых послеоперационных осложнений, приводящих к увеличению сроков госпитализации, необходимости дополнительной антибактериальной терапии и росту медицинских расходов. В статье рассмотрены такие факторы, как осложнённый аппендицит, перфорация червеобразного отростка, гангренозные изменения, сахарный диабет, ожирение, позднее обращение за медицинской помощью, длительность операции, несвоевременное применение антибиотикопрофилактики, а также прогностическое значение CRP и NLR. Анализ научной литературы показывает, что раневая инфекция после открытой аппендэктомии имеет многофакторный характер, а её профилактика требует ранней стратификации риска, строгого соблюдения правил асептики и антисептики, а также индивидуализированного периоперационного подхода.

Ключевые слова: открытая аппендэктомия, раневая инфекция, инфекция области хирургического вмешательства, аппендицит, перфоративный аппендицит, CRP, NLR, антибиотикопрофилактика.

RISK FACTORS FOR WOUND INFECTION AFTER OPEN APPENDECTOMY

Khayitova Mushtariybegim Valilillo qizi

General practitioner, Bostanlyk district Pskom family medicine point

Abstract. This article analyzes clinical, laboratory and perioperative risk factors for wound infection following open appendectomy. Wound infection is one of the important postoperative complications that increases the length of hospital stay, requires additional antibacterial treatment and raises healthcare costs. The article discusses complicated appendicitis, appendiceal perforation, gangrenous changes,

diabetes mellitus, obesity, delayed hospital admission, prolonged operative time, inappropriate timing of antibiotic prophylaxis, and the prognostic value of inflammatory markers such as CRP and NLR. The literature review indicates that wound infection after open appendectomy is a multifactorial process. Its prevention requires early risk stratification, strict adherence to aseptic and antiseptic principles, and an individualized perioperative approach.

Keywords: open appendectomy, wound infection, surgical site infection, appendicitis, perforated appendicitis, CRP, NLR, antibiotic prophylaxis.

Kirish. O'tkir appenditsit shoshilinch abdominal jarrohlik amaliyotida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Uning asosiy davolash usuli appendektomiya bo'lib, amaliyot ochiq yoki laparoskopik usulda bajariladi. Laparoskopik texnologiyalar kengayib borayotganiga qaramay, ochiq appendektomiya ko'plab klinikalarda, ayniqsa shoshilinch sharoitlarda, murakkab appenditsit holatlarida va texnik imkoniyatlar cheklangan muassasalarda amaliy ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi jarrohlik amaliyotining eng muhim asoratlaridan biridir. Bu holat bemor sog'ayish jarayonini sekinlashtiradi, og'riq, mahalliy yallig'lanish, chok sohasidan ajralma kelishi, isitma va umumiy intoksikatsiya belgilariga sabab bo'ladi. Ayrim hollarda yara infeksiyasi chuqur to'qimalarga tarqalib, qayta bog'lov, yiringni drenajlash, antibiotiklarni almashtirish yoki qo'shimcha jarrohlik aralashuvni talab qilishi mumkin.

Yara infeksiyasining kelib chiqishi bitta sabab bilan izohlanmaydi. Kasallikning kech aniqlanishi, appendiksning perforatsiyasi, qorin bo'shlig'ining bakterial kontaminatsiyasi, bemorning umumiy somatik holati, immun javob xususiyatlari, operatsiya davomiyligi, jarrohlik texnikasi, gemostaz sifati, yara parvarishi va antibiotik profilaktikasining to'g'ri tashkil etilishi infeksiya xavfiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Maqolaning maqsadi — ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi rivojlanishiga olib keluvchi asosiy xavf omillarini ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilish, ularning klinik ahamiyatini baholash va profilaktik yondashuvlar bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi jahon jarrohlik amaliyotida dolzarb klinik muammolardan biri sifatida o'rganib kelinmoqda. Xalqaro adabiyotlarda bu holat ko'pincha surgical site infection — SSI, ya'ni jarrohlik sohasi infeksiyasi atamasi bilan yuritiladi. C. Danwang va hammualliflar tomonidan o'tkazilgan tizimli sharh va meta-tahlilda appendektomiyadan keyingi jarrohlik sohasi infeksiyasining umumiy uchrash darajasi 7,0/100 appendektomiya atrofida ekani, turli hududlarda bu ko'rsatkich sezilarli farq qilishi qayd etilgan [1]. Mazkur tadqiqot appendektomiya nisbatan keng bajariladigan operatsiya bo'lishiga qaramay, undan keyingi infeksiyon asoratlari hali ham jarrohlik natijalariga ta'sir qiluvchi muhim omil ekanini ko'rsatadi.

L.J.X. Giesen va hammualliflarning retrospektiv ko'p markazli tadqiqotida appendektomiyadan keyingi jarrohlik sohasi infeksiyasi 6,6% bemorlarda uchragani, murakkab appenditsit esa SSI rivojlanishining asosiy xavf omili sifatida ajratilgani ko'rsatilgan [2]. Ushbu tadqiqotda yara infeksiyasi faqat mahalliy asorat sifatida emas, balki bemorning shifoxonada qolish muddatini uzaytiruvchi va davolash xarajatlarini oshiruvchi klinik holat sifatida baholangan. Bu xulosa ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasini erta prognozlash va profilaktika qilish zarurligini asoslaydi.

H.G. Garcell va hammualliflar appendektomiyadan keyingi SSI xavf omillarini o'rgangan tadqiqotida murakkab appenditsit, ochiq operatsiya usuli, zardob albumini darajasining pastligi hamda antibiotik profilaktikasining noto'g'ri vaqtda qo'llanilishi asosiy xavf omillari ekanini aniqlagan [3].

Laborator ko'rsatkichlar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda NLR — neutrophil-to-lymphocyte ratio, ya'ni neytrofil-limfotsit nisbati, appendektomiyadan keyingi

infeksion asoratlarni prognozlashda istiqbolli marker sifatida ko'rsatilmoqda. C. Delgado-Miguel va hammualliflar bolalarda appendektomiyadan keyingi SSI xavfini baholashda NLR ko'rsatkichining ahamiyatini tahlil qilib, qabul vaqtidagi NLR yuqoriligi keyingi infeksiyon asoratlarni bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan [4]. Bu ko'rsatkich oddiy umumiy qon tahlili asosida hisoblanishi sababli amaliy jarrohlikda qulay va tejamkor prognostik mezonlardan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda CRP va NLR kabi markerlarning murakkab appenditsitni aniqlashdagi roli ham keng o'rganilmoqda. Q. Zhang va hammualliflar tomonidan o'tkazilgan ko'p markazli retrospektiv tadqiqotda CRP, NLR, to'g'ri bilirubin va RDW-SD murakkab appenditsitni aniqlashda potensial laborator markerlar sifatida baholangan [5]. Bu natijalar ochiq appendektomiyada yara infeksiyasi xavfini baholashda faqat operatsion omillar emas, balki operatsiyadan oldingi yallig'lanish markerlarini ham hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Jarrohlik sohasi infeksiyalarini kamaytirish bo'yicha xalqaro tavsiyalarda profilaktika kompleks yondashuv sifatida talqin qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan global qo'llanmada operatsiyadan oldingi tayyorgarlik, antibiotik profilaktikasi, aseptika-antiseptika qoidalari, intraoperatsion nazorat va operatsiyadan keyingi parvarish choralari jarrohlik sohasi infeksiyasini kamaytiruvchi asosiy yo'nalishlar sifatida belgilangan [6]. CDC tavsiyalarida ham SSI profilaktikasida infeksiya nazorati, jarrohlik muhitining xavfsizligi, to'g'ri antibiotik qo'llash va operatsion texnikaning ahamiyati alohida ta'kidlanadi [7].

Rossiya tibbiyot adabiyotlari va klinik tavsiyalarida o'tkir appenditsitning kataral, flegmonoz, gangrenoz va perforativ shakllari, appendikulyar infiltrat, periappendikulyar abscess va peritonit kabi asoratlari klinik qaror qabul qilishda muhim o'rin tutishi qayd etilgan [8]. Rossiya Federatsiyasi klinik tavsiyalarida murakkab appenditsitda operatsion yondashuvni tanlash, shoshilinch jarrohlik ko'rsatmalari, appendikulyar infiltrat va abscess holatlarida davolash taktikasi keng

yoritilgan. Bu manbalar ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi xavfini kasallikning morfologik og‘irligi bilan bog‘lab tahlil qilish imkonini beradi.

O‘zbekistonda ham o‘tkir appenditsit, appendikulyar peritonit va appendektomiya natijalariga oid tadqiqotlar mavjud. J.S. Xidoyatov bolalarda appendikulyar peritonitni zamonaviy texnologiyalar asosida jarrohlik davolashni takomillashtirishga bag‘ishlangan PhD dissertatsiyasida asoratlangan appenditsit, appendikulyar peritonit, laparoskopik va an’anaviy jarrohlik yondashuvlari natijalarini tahlil qilgan [9]. Mazkur tadqiqot bolalar jarrohligiga oid bo‘lsa-da, undagi operatsiyadan keyingi asoratlari, jarrohlik texnologiyasi va davolash natijalarini yaxshilashga doir xulosalar ochiq appendektomiyadan keyingi infeksiyon asoratlarni o‘rganishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

S.A. Kasimovaning homiladorlarda o‘tkir appenditsitni jarrohlik davolash natijalarini yaxshilashga bag‘ishlangan PhD dissertatsiyasida appenditsitning klinik kechishi, operatsion taktika, kam invaziv yondashuvlar, laborator ko‘rsatkichlar va davolash natijalarini optimallashtirish masalalari yoritilgan [10]. Ushbu ish bevosita ochiq appendektomiyada yara infeksiyasi mavzusiga bag‘ishlanmagan bo‘lsa-da, appenditsitning alohida klinik guruhda kechishi, operatsiyadan keyingi natijalar va laborator mezonlarni baholash nuqtayi nazaridan maqolamiz uchun ahamiyatlidir.

Andijon davlat tibbiyot institutida tayyorlangan “O‘tkir appenditsit” nomli monografiyada o‘tkir appenditsitning etiologiyasi, patogenezi, morfologik shakllari, klinik kechishi, bolalar, keksalar va homiladorlarda uchrash xususiyatlari, diagnostika va jarrohlik davolash masalalari umumlashtirilgan [11]. Mazkur manba O‘zbekiston sharoitida o‘tkir appenditsitni o‘rganish bo‘yicha amaliy-klinik tajribani aks ettiradi. Shu bilan birga, mavjud mahalliy tadqiqotlar asosan appenditsitning diagnostikasi, asoratlangan shakllari, bolalar yoki homiladorlar jarrohligiga qaratilgan bo‘lib, aynan kattalarda ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi xavf omillarini kompleks baholash alohida ilmiy yo‘nalish sifatida yetarli darajada yoritilmagan.

Asosiy qism. Material va metodlar. Mazkur maqola ilmiy-adabiy tahlil usulida tayyorlandi. Tahlil jarayonida ochiq appendektomiya, appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi, jarrohlik sohasi infeksiyasi, murakkab appenditsit, perforativ appenditsit, antibiotik profilaktikasi, CRP va NLR kabi yallig‘lanish markerlari bo‘yicha xalqaro va mahalliy ilmiy manbalar ko‘rib chiqildi. Adabiyotlar tahlilida PubMed, BMJ Open, PMC, WHO, CDC, Ziyonet va O‘zbekiston tibbiyot oliy ta‘lim muassasalari materiallaridan foydalanildi.

Yara infeksiyasi xalqaro tasniflarda jarrohlik sohasi infeksiyasi tarkibida baholanadi. U yuzaki kesma infeksiyasi, chuqur kesma infeksiyasi hamda organ yoki bo‘shliq infeksiyasi shaklida namoyon bo‘lishi mumkin [7]. Ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi odatda kesma sohasida qizarish, og‘riq, shish, infiltratsiya, yiringli ajralma, choklarning ajralishi va tana haroratining ko‘tarilishi bilan kechadi.

Tahlil qilinadigan xavf omillari shartli ravishda to‘rt guruhga ajratildi: bemor bilan bog‘liq omillar, kasallikning og‘irligi bilan bog‘liq omillar, operatsion omillar va perioperatsion profilaktika bilan bog‘liq omillar. Bemor bilan bog‘liq omillarga yosh, qandli diabet, semizlik, immunitet pasayishi va gipoalbuminemiya kiritildi. Kasallik bilan bog‘liq omillarga gangrenoz va perforativ appenditsit, appendikulyar infiltrat, abscess va peritonit kiritildi. Operatsion omillar sifatida ochiq kirish yo‘li, operatsiya davomiyligi, yara kontaminatsiyasi, drenaj qo‘yilishi va gemostaz sifati tahlil qilindi. Perioperatsion omillarda esa antibiotik profilaktikasi va yara parvarishiga e‘tibor qaratildi.

Natijalar. Tahlil qilingan adabiyotlar ochiq appendektomiyada yara infeksiyasi ko‘p omilli jarayon ekanini ko‘rsatadi. Eng muhim xavf omillaridan biri appenditsitning murakkab shakllaridir. Gangrenoz va perforativ appenditsitda appendiks devori butunligi buziladi, ichak mikroflorasi qorin bo‘shlig‘i va operatsion yara sohasiga tarqaladi. Natijada operatsion maydonning bakterial kontaminatsiyasi

kuchayadi. Giesen va hammualliflar tadqiqotida murakkab appenditsit SSI rivojlanishining asosiy xavf omili sifatida ko'rsatilgan [2].

Ochiq appendektomiya usulining o'zi ham yara infeksiyasi xavfiga ta'sir qiluvchi omillardan biridir. Ochiq usulda qorin devori to'qimalari kengroq kesiladi, yallig'langan appendiks va atrofdagi to'qimalar bilan bevosita manipulyatsiya qilinadi. Bu holat yara chetlarining bakterial ifloslanishi, seroma yoki gematoma hosil bo'lishi va to'qimalar travmatizatsiyasi xavfini oshiradi. Danwang va hammualliflar tomonidan o'tkazilgan meta-tahlilda appendektomiyadan keyingi SSI ko'rsatkichlari hududlar va operatsion yondashuvlarga qarab farqlanishi aniqlangan [1]. Garcell va hammualliflar esa ochiq operatsiya usulini appendektomiyadan keyingi SSI xavf omillari qatorida ko'rsatgan [3].

Bemorning umumiy somatik holati ham yara infeksiyasi rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Qandli diabetda giperqlikemiya neytrofillar funksiyasini susaytiradi, mikrosirkulyatsiyani yomonlashtiradi va yara bitishini sekinlashtiradi. Semizlikda esa teri osti yog' qavati qalinligi, mahalliy qon aylanishining sustligi va yara bo'shlig'ida suyuqlik to'planish ehtimoli infeksiya xavfini oshiradi. Gipoalbuminemiya reparativ jarayonlarning sustlashishi bilan bog'liq bo'lib, Garcell va hammualliflar tadqiqotida past albumin darajasi SSI xavf omillaridan biri sifatida baholangan [3].

Operatsiya davomiyligi ham infeksiyon asoratlari xavfiga ta'sir qiladi. Jarrohlik aralashuvi qancha uzoq davom etsa, operatsion maydon ochiq holatda shuncha ko'p vaqt qoladi, to'qimalarning qurishi, travmatizatsiyasi va mikroorganizmlar bilan kontaminatsiyalanish ehtimoli ortadi. Uzoq davom etgan operatsiya ko'pincha infiltrat, abscess, atipik joylashgan appendiks, peritonit yoki texnik qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli operatsiya davomiyligi faqat texnik ko'rsatkich emas, balki kasallik og'irligi va jarrohlik murakkabligini aks ettiruvchi muhim klinik belgidir.

Antibiotik profilaktikasi ochiq appendektomiyada yara infeksiyasini kamaytiruvchi asosiy choralardan biridir. WHO tavsiyalarida antibiotik profilaktikasi

operatsion kesmadan oldin, to‘qimalarda yetarli antibakterial konsentratsiya hosil bo‘ladigan vaqt oralig‘ida yuborilishi lozimligi qayd etilgan [6]. Garcell va hammualliflar tadqiqotida antibiotik profilaktikasining noto‘g‘ri vaqtda qo‘llanilishi appendektomiyadan keyingi SSI xavfini oshiruvchi muhim omil sifatida ko‘rsatilgan [3]. Bu jihat ochiq appendektomiyada profilaktika protokollariga qat‘iy rioya etish zarurligini tasdiqlaydi.

Laborator markerlar bemorlarni xavf guruhlariga ajratishda muhim amaliy ahamiyatga ega. CRP — C-reaktiv oqsil bo‘lib, organizmdagi yallig‘lanish faolligini ko‘rsatadi. CRP yuqoriligi murakkab appenditsit, perforatsiya va operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlari ehtimoli bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin [5]. NLR — neytrofil-limfotsit nisbati esa umumiy qon tahlili asosida aniqlanadigan oddiy, tezkor va tejamkor ko‘rsatkichdir.

$$\text{NLR} = \text{neytrofillar soni} / \text{limfotsitlar soni}$$

Delgado-Miguel va hammualliflar tadqiqotida NLR appendektomiyadan keyingi SSI xavfini baholashda istiqbolli marker sifatida ko‘rsatilgan [4]. Amaliy jihatdan bu ko‘rsatkichning afzalligi shundaki, u qo‘shimcha murakkab tekshiruv talab qilmaydi va bemor shifoxonaga qabul qilingan vaqtda mavjud laborator ma‘lumotlar asosida hisoblanadi.

Semizlikni baholashda BMI — tana massa indeksi qo‘llaniladi. U quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\text{BMI} = \text{tana vazni, kg} / \text{bo‘y, m}^2$$

BMI yuqori bo‘lgan bemorlarda operatsion yara chuqurroq bo‘ladi, teri osti yog‘ qavatida qon aylanishi nisbatan sust kechadi, choklar taranglashadi va yara ajralmasi to‘planish ehtimoli ortadi. Shu sababli semizlik ochiq appendektomiyada yara infeksiyasi xavfini oshiruvchi klinik omillar qatoriga kiritiladi.

Muhokama. Tahlil qilingan manbalar ochiq appendektomiyada yara infeksiyasi biror bitta sabab bilan emas, balki o‘zaro bog‘liq klinik, laborator va operatsion omillar majmuasi ta‘sirida rivojlanishini ko‘rsatadi. Murakkab appenditsit va

perforatsiya eng muhim xavf omillaridan biri bo‘lib, ular operatsion maydonning bakterial kontaminatsiyasini kuchaytiradi. Bunday holatlarda operatsiya texnik jihatdan murakkablashadi, yara parvarishi qiyinlashadi va antibiotik davolashga ehtiyoj ortadi.

Ochiq appendektomiya laparoskopik usulga nisbatan texnik jihatdan sodda va ko‘plab shoshilinch holatlarda qo‘llanishi mumkin. Biroq ochiq kirish yo‘li to‘qimalar bilan kengroq ishlash, yara chetlarining kontaminatsiyasi va operatsion travmaning yuqoriligi sababli SSI xavfini oshirishi mumkin [1; 3]. Shu bois ochiq appendektomiya bajariladigan bemorlarda infeksiya profilaktikasiga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Mahalliy tadqiqotlar tahlili O‘zbekistonda o‘tkir appenditsit va uning asoratlari bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilganini ko‘rsatadi. J.S. Xidoyatov asoratlangan appenditsit va appendikulyar peritonitda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali davolash natijalarini yaxshilash masalasini o‘rgangan [9]. S.A. Kasimova esa homiladorlarda o‘tkir appenditsitning jarrohlik davolash natijalarini yaxshilash, operatsion yondashuvni tanlash va laborator mezonlardan foydalanish masalalariga e‘tibor qaratgan [10]. Shunga qaramay, aynan kattalarda ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi xavf omillarini CRP, NLR, BMI, operatsiya davomiyligi, appenditsit shakli va antibiotik profilaktikasi bilan bog‘lab kompleks baholovchi mahalliy tadqiqotlarga ehtiyoj mavjud.

Ochiq appendektomiyada yara infeksiyasi xavfini kamaytirish uchun bemorlarni operatsiyadan oldin xavf guruhlariga ajratish muhimdir. Perforativ yoki gangrenoz appenditsit, qandli diabet, semizlik, yuqori CRP va NLR, kech murojaat qilish, uzoq davom etgan operatsiya va antibiotik profilaktikasidagi kamchiliklar yuqori xavf belgilaridir. Bunday bemorlarda operatsiyadan keyingi yara nazoratini kuchaytirish, bog‘lovlarni individual reja asosida bajarish va infeksiyon belgilarni erta aniqlash maqsadga muvofiq.

Xulosa. Ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi shoshilinch jarrohlikda muhim klinik muammo bo‘lib, uning rivojlanishi bemorning umumiy holati, appenditsitning morfologik shakli, operatsion texnika va perioperatsion profilaktika sifati bilan chambarchas bog‘liq. Perforativ va gangrenoz appenditsit, qandli diabet, semizlik, gipoalbuminemiya, operatsiya davomiyligining uzayishi, antibiotik profilaktikasining noto‘g‘ri vaqtda qo‘llanilishi hamda yallig‘lanish markerlarining yuqoriligi yara infeksiyasi xavfini oshiruvchi muhim omillar hisoblanadi.

CRP va NLR kabi laborator ko‘rsatkichlar bemorlarni xavf guruhlariga ajratishda amaliy ahamiyatga ega. Ular appenditsitning murakkab shakllarini aniqlash, yallig‘lanish jarayoni faolligini baholash va operatsiyadan keyingi infeksiyon asoratlar ehtimolini prognozlashda yordam beradi. Shu bilan birga, laborator ko‘rsatkichlar klinik baholash, operatsion topilma va bemorning umumiy holati bilan birgalikda talqin qilinishi kerak.

Mavjud ilmiy adabiyotlar ochiq appendektomiyada yara infeksiyasini kamaytirish uchun erta tashxis, o‘z vaqtida jarrohlik aralashuvi, antibiotik profilaktikasining to‘g‘ri tashkil etilishi, aseptika-antiseptika qoidalariga rioya qilish va operatsiyadan keyingi yara parvarishini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Shulardan kelib chiqib quyidagi **taklif** va **tavsiyalar** ishlab chiqildi:

- ochiq appendektomiya qilinadigan bemorlarda operatsiyadan oldin yara infeksiyasi xavfini baholash uchun klinik-laborator mezonlar asosida xavf stratifikatsiyasi joriy etilishi kerak;
- perforativ, gangrenoz appenditsit, qandli diabet, semizlik va kech murojaat qilgan bemorlar yuqori xavf guruhi sifatida alohida nazoratga olinishi lozim;
- CRP, leykotsitoz, neytrofillar miqdori va NLR ko‘rsatkichlarini operatsiyadan oldingi baholashda muntazam qo‘llash maqsadga muvofiq;

- antibiotik profilaktikasi operatsion kesmadan oldin belgilangan muddatda yuborilishi, operatsiyadan keyin esa faqat klinik zarurat bo‘lganda davom ettirilishi kerak;

- ochiq appendektomiyadan keyingi yara infeksiyasi holatlari bo‘yicha mahalliy klinikalarda retrospektiv va prospektiv tadqiqotlar olib borish, ayniqsa CRP, NLR, BMI, operatsiya davomiyligi va appenditsit shakli bilan bog‘liq statistik tahlillarni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Danwang C., Bigna J.J., Tochie J.N., Mbonda A., Mbanga C.M., Nzalie R.N.T., Guifo M.L., Essomba A. Global incidence of surgical site infection after appendectomy: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2020;10:e034266.
2. Giesen L.J.X., van den Boom A.L., van Rossem C.C., den Hoed P.T., Wijnhoven B.P.L. Retrospective Multicenter Study on Risk Factors for Surgical Site Infections after Appendectomy for Acute Appendicitis. *Digestive Surgery*. 2017;34(2):103–107.
3. Guanche Garcell H., Villanueva Arias A., Pancorbo Sandoval C.A., Bode Sado A., Alfonso Serrano R.N., Gutierrez García F. Risk Factors for Surgical Site Infection After Appendectomy for Acute Appendicitis; Results of a Cross-Sectional Study Carried out at a Community Hospital in Qatar (2013–2016). *Hospital Practices and Research*. 2019;4(2):45–49. doi:10.15171/hpr.2019.08.
4. Delgado-Miguel C., Muñoz-Serrano A.J., Barrena Delfa S., Miguel-Ferrero M., San Basilio M., Velayos M., Estefanía K., Martínez L. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictor of surgical site infection in acute appendicitis. *Translational Pediatrics*. 2023;12(4):638–646.
5. Zhang Q., Zhao H., Wang F., Li W., Zhang P. Diagnostic value of laboratory parameters for complicated appendicitis: A two-center study. *Biomedical Reports*. 2024;20:77. doi:10.3892/br.2024.1765.

6. World Health Organization. Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2018. 184 p.
7. Centers for Disease Control and Prevention. Surgical Site Infection Event. National Healthcare Safety Network Patient Safety Component Manual. Atlanta: CDC; 2024.
8. Клинические рекомендации. Острый аппендицит у взрослых. Российская Федерация; 2023.
9. Хидоятов Ж.С. Болаларда замонавий технологияларни қўллаган ҳолда аппендикуляр перитонитни хирургик даволашни такомиллаштириш: тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2021. – 43 б.
10. Касимова С.А. Ҳомиладорларда ўткир аппендицитни хирургик даволаш натижаларини яхшилаш йўллари: тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Андижон, 2025. – 59 б.
11. О'tkir appenditsit: monografiya. – Andijon: Andijon davlat tibbiyot instituti, 2025.